

Этим тенденциям соответствует распределение ответов на вопрос *«Если бы Вам или Вашим близким угрожала опасность, то какую тактику поведения Вы скорее всего выбрали бы?»*:

- Открытое выражение своей позиции в любых обстоятельствах и действие по совести – 6%.
- Действия по совести, но позицию всем озвучивать не обязательно – 31%.
- Позицию нужно вырабатывать в зависимости от ситуации и действовать так, чтобы не причинить себе и близким вреда – 50%.
- Затрудняюсь с ответом – 13%.

Таким образом, социально-психологическая ситуация среди мирных граждан неподконтрольной территории Луганской области характеризуется крайней атомизацией. Жизнь людей обусловлена поиском приспособления к ситуации, ориентацией на стратегию выживания. Опасаясь репрессий, люди стараются выстроить свои жизненные стратегии «параллельно» властным структурам. Это можно считать развитием того явления, которое в свое время было определено в качестве «луганского синдрома» (Кононов И., 2015). Психологическая поддержка победившей на той территории силы перешла в ситуационную демонстрацию видимости лояльности. Население разуверилось во всем, кроме связей в первичных группах.

DOI: 10.5281/zenodo.4399429

Косолапова Г. М., Гуріна З. В.

ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

На сьогодні значно зріс інтерес психологів-дослідників до проблеми психічних станів та способів керування ними. У промисловій, авіаційній, космічній, військовій, медичній

психології все більше починають досліджуватися питання психічного стану льотчиків, космонавтів, військових та представників інших професій, що характеризуються стресовими та екстремальними умовами.

За дослідженнями Є. Ільїна, психічний стан трактується як цілісна реакція особистості на зовнішні і внутрішні стимули, спрямовані на досягнення позитивного результату. Причому позитивний результат для функціональної системи може не співпасти з очікуваним людиною позитивним ефектом. Як зазначають науковці, психічний стан – це активна реакція функціональних систем. Незалежно від того діяльна чи бездіяльна людина, стани завжди активні за своєю фізіологічною природою. Стани можуть характеризуватись: 1) за довготривалістю; 2) за ступенем активності функціональних систем; 3) за якістю розвитку (Ільїн Е., 1992).

У психології психічний стан розглядається, як два близьких за змістом, але різних за характером явища:

– відчуття благополуччя або неблагополуччя, загального комфорту або дискомфорту, що фіксується свідомістю людини за певний момент часу;

– ступінь благополуччя або неблагополуччя, що переживається людиною, який визначають зовнішні спостерігачі (Семіченко В., 1998).

За характером впливу на особистість, колектив (групу) стани ділять на позитивні й негативні. Негативно діючі на людину й колектив, стани нерідко бувають причиною виникнення психологічного бар'єру між командиром (начальником) і підлеглим. У такому випадку виховні заходи виявляються малоефективними або взагалі безрезультатними. У той же час психічні стани, що позитивно впливають на психічну діяльність, підвищують ефект педагогічного впливу. За тривалістю перебігу стани бувають тривалими й короткими. За ступенем усвідомленості стани можуть бути більше або менше усвідомленими.

Ряд авторів класифікує психічні стани за спрямованістю й силою прояву на чотири умовні групи (Васильєва Т., Гадрєва Г., Прохоров А., 2004):

1. Позитивні психічні стани, що проявляються в активній формі: стан бойової готовності, активності, підйому, напруженості, психічної стійкості.

2. Психічні стани пасивної форми: стан заспокоєності, передбойової (післябойової) апатії, неуважності, незібраності, зайвої стриманості.

3. Негативні психічні стани активної форми: передбойова (передстартова) «лихоманка», паніка, занепад, стрес, страх.

4. Негативні психічні стани пасивної форми: ригідність, фрустрація, синдром нав'язливості (смерті, неминучості поранення (отримання травми), нанесення шкоди здоров'ю внаслідок радіоактивного опромінення тощо), тривога, занепокоєння.

Загалом поняття «психічні стани» є особливою психологічною категорією, яка об'єднує велику групу життєвих явищ, цілісна характеристика психічної діяльності за певний період часу, що засвідчує своєрідність перебігу психічних процесів залежно від відображення явищ дійсності та психічних властивостей особистості. Психічний стан є компонентом функціонального стану особистості, що може зазнавати суттєвих змін у зв'язку з впливом на організм різноманітних стрес-факторів.

Серед дослідників прийнято використовувати поняття «негативні емоційні стани особистості», які характеризуються надзвичайним напруженням фізичних і психічних сил та виснаженням адаптаційних механізмів; спричиняють первинні гормональні зміни в організмі та порушення його гомеостазу (Тімченко О., 2000; Миронець С., 2007). Дослідження Є. Потапчука вказує, що існує певна закономірність у динаміці психічних станів учасників бойових дій, яка, зазвичай, відображає три суттєвих періоди: 1) підготовка до виконання завдань в зоні бойових дій; 2) безпосереднє виконання завдань в зоні бойових дій; 3) ротація в район постійної дислокації підрозділу (етап психологічного карантину) (Потапчук Є., 2002).

Напередодні виїзду в район бойових дій військовослужбовець може переживати стан тривожного очікування. У цьому стані проходить попереднє налаштування людини на те, що її очікує попереду. Очікування може бути

різним за своїм психологічним змістом. Воно проявляється у вигляді: підйому; активності; апатії; відсутності віри; тривоги за своє здоров'я та життя. Дослідники (Китаєв-Смык А., 1984; Миронець С., 2007; Стасюк В., 2005; Гречко Т., 2009) вказують на те, що стан людини під час тривожного очікування характеризується підвищеною напругою (стресом), головними детермінантами якої можуть бути: небезпека, яка створює загрозу для життя; відповідальність за виконання завдання; невизначеність; дефіцит часу на прийняття рішення і дій; надмірна емоційна збудливість та низька емоційна стійкість окремих осіб; невідповідність рівня розвитку професійних якостей вимогам, що висувуються бойовою обстановкою; психологічна невідповідність до виконання конкретних завдань; відсутність віри у свою зброю та техніку та ін.

Перехід від підготовчого етапу до виконання завдань в районі бойових дій пов'язаний з подоланням військовослужбовцем стану ригідності, в якому проявляється інертність психіки, що виникає в результаті стереотипності його поведінки, тяги до заучених операцій, форм і способів дій. На етапі безпосереднього виконання завдань в зоні бойових дій важливе значення має підтримка у військовослужбовця стану активності, рішучості, патріотичного підйому. Значну роль відіграють також такі психічні стани як: стан зібраності; стан пильності; стан рішучості; стан збудження, підйому, ентузіазму; стан згуртованості військового підрозділу; стан готовності до самопожертвування.

Як свідчить практика, характерними негативними емоційними станами учасників бойових дій є: агресія, втома, роздратування, страх, стрес тощо. Страх відображає афективний психічний стан, який викликається надмірно сильними, небезпечними для життя зовнішніми подразниками. Він може порушити психічну стійкість людини, викликати негативні прояви, послабити їх активність. Страх має свою динаміку і, залежно від інтенсивності та глибини переживань, може виявлятися у вигляді стурбованості, хвилювання, тривоги, переляку, боязні, жаху тощо (Потапчук Є., 2002). Страх може викликати паніку – афект, який розвивається раптово при неочікуваній загрозі і швидко розповсюджується шляхом

психічного впливу на велику кількість людей. Перебування в умовах бойових дій спричиняє втрату або зниження енергетичного ресурсу організму. Звідси збільшується ризик виникнення в учасників бойових дій різних захворювань та порушення адаптації до навколишнього середовища. Одним із таких порушень є зниження соціально-психологічної адаптації особистості. В основі цього стану є такі механізми психозахисної поведінки: підвищена рухова активність; агресія; апатія, психічна регресія, вживання алкоголю та наркотичних засобів. На думку психологів, ці психозахисні механізми є основними чинниками формування дезадаптивних стратегій поведінки військовослужбовця у період реадaptaції.

Результати психологічних досліджень вказують на те, що учасники бойових дій потребують психологічної допомоги і, зокрема, корегування негативних психічних станів. В особистих бесідах учасники бойових дій скаржилися на те, що їх часто переслідують різні спогади про бойові дії. Це може бути результатом посттравматичних стресових розладів. Дослідники зазначають, що при посттравматичних стресових розладах учасникам бойових дій постійно згадується подія, яка їх травмувала. Можуть також повертатися відчуття, що мала людина під час події. Про неї можуть нагадувати і різні побутові обставини. Також це може проявитись у формі нічних кошмарів. Тобто людину переслідують спогади, і вона постійно, знову й знову, переживає згадане – зі страхом, з болем тощо. Є також інші симптоми – порушення пам'яті, постійне напруження, серцебиття, постійне відчуття тривоги. Іноді можуть траплятися випадки мимовільного повернення до травматичного досвіду через спогади з гострим почуттям страху, паніки чи агресії.

Багато людей із цими симптомами зможуть впоратися самостійно. Психологам та членам сімей військовослужбовців потрібно знати, що перш за все, учасникам бойових дій потрібне відчуття безпеки; відчуття, що життя відновлюється, що жахіття війни залишаються позаду, а поруч є рідні люди, і що попереду – гарне майбутнє. Цим людям потрібна підтримка в їхньому бажанні чи небажанні згадувати про ті події.

При наданні психологічної допомоги доречно давати змогу цим людям виговоритися про пережите. При цьому слід

демонструвати увагу, поділяти переживання, давати можливість відволікатися від болючої теми питаннями про побут, друзів, про смішні епізоди. І навпаки, якщо людина про ці події не хоче згадувати, то від них потрібно дистанціюватися – наприклад, не дивитися відповідні відеоматеріали чи фотографії. Важливо пояснити, що наявні симптоми – це нормальна реакція на ненормальні події, і що з часом це все має минути.

Кочубейник О. М.

COVID-НІГЛІЗМ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ІЛЮЗІЇ ВЛАСНОГО БЕЗСМЕРТЯ

Пандемія SARS-Cov-2 увійшла в реальність й позначилася зростанням тривожності, виникненням гострих стресових розладів, формуванням фобій та obsесивно-компульсивних розладів, загальним погіршенням психологічного здоров'я та психоемоційного стану суспільства. І якщо «перша хвиля» пандемії привертала увагу дослідників до змісту травмівної ситуації й загального реагування населення на ті чи ті її складники, то зараз фокус усе частіше зміщується на локальні соціальні групи та практики їхньої адаптації до нової реальності. Відповідно, увага психологів та соціологів спрямовується на такі деструктивні практики, як домашнє насильство, зростання рівня вживання ПАВ (і алкоголю зокрема), зростання злочинності, екстремістської і протестної активності тощо.

Введення локдаунів, різних режимів самоізоляції та інших обмежувальних заходів виявилось, з одного боку, ефективним засобом уповільнення поширення захворюваності під час пандемії. З іншого – як з'ясувалося згодом – провокацією різних форм протестної й заперечувальної поведінки, що увиразнюють обмеженість суспільних можливостей у площині контролю й забезпечення загального дотримання подібних режимів. Зіткнувшись з новим типом травмівної ситуації, опинившись в ситуації докорінної зміни повсякденності, окрема частина населення позиціонувала себе «по той бік» боротьби із пандемією, що є доволі небезпечним, оскільки такі особи, по-